

LEGÍTIMA DEFESA NO ORDENAMENTO JURÍDICO

SOUZA, Thayane Moreira de Castro¹
BENÍCIO, Marcio José Lima²

RESUMO

Em regra, no direito penal, um ato ilícito é considerado um crime, mas existem situações em que mesmo o agente praticando uma conduta expressamente proibida por lei, este não será considerado um criminoso, trata-se das excludentes de ilicitude, quais sejam: Estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa. No presente trabalho iremos tratar da legítima defesa.

Palavras-chave: Legítima defesa putativa. Excesso da legítima defesa. Injusta agressão. Imaginário

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo é identificar “o lugar”, “o espaço”, “estratégias” e “práticas”, com base na principologia do Direito Ambiental e nos elementos da Gramática Cultural percebidos nas práticas dos sujeitos sociais durante a Semana do Meio Ambiente de Fortaleza de 2022. As estratégias propostas pela SEMA (Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima) para Semana do Meio Ambiente devem estar de acordo com a principologia do Direito Ambiental e ter como finalidade legal “promover a participação da comunidade nacional na preservação do patrimônio natural do país”. A Semana do Meio Ambiente foi instituída oficialmente pelo Decreto Nº 86.028, de 27 de maio de 1981. Esse evento é realizado anualmente, na primeira semana do mês de junho, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho.

A legítima defesa está prevista no caput do art.25 do Código Penal, in verbis “quem usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. O direito à legítima defesa permite que o agente, por exemplo, preserve a própria vida ou a de terceiros tendo em vista que esse é o seu maior bem jurídico, não sendo necessário esperar pelo Estado, podendo o agente assegurar que a ordem será mantida de forma eficiente (NUCCI, 2022). Dessa forma todo cidadão tem o direito de se defender de uma agressão injusta sem que ninguém se oponha ao seu direito.

É o que ocorre, por exemplo, com o atirador que, errando os disparos, deixa a vítima momentaneamente, em busca de projéteis para recarregar a arma e novamente atacar. Pode o ofendido investir contra ele, ainda que o colha pelas costas, desde que fique demonstrada a intenção do agressor de prosseguir no ataque. (NUCCI, 2022, p.195).

¹Discente do curso de Direito. E-mail: thyanemoreira1804@gmail.com

²Mestre em Direito Constitucional. E-mail: marciobenicio@unigrande.edu.br

Portanto, devemos ter em mente que só será legítima defesa quando a vítima age usando dos meios moderados para repelir uma agressão atual, que está ocorrendo naquele momento ou iminente, preste a ocorrer, a direito seu ou de outra pessoa.

É importante destacar que agindo em legítima defesa não pode o agente cometer excesso, podendo utilizar apenas os meios necessários e com a mesma intensidade e mesma medida que o agressor. É o que a lei exige quando estabelece que os meios serão moderados apenas os necessários. O Código Penal no art. 23, Parágrafo Único, alerta sobre o excesso na conduta da vítima, quando agir em legítima defesa: “o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo”.

A expressão “excesso” demonstra o exagero, decorrendo de dolo ou culpa, ou seja, pressupõe uma inicial situação de legalidade, seguida de um atuar extrapolando limites.. O agente que age em legítima defesa e se excede na ação responderá pelo excesso, uma vez que, agindo de forma contrária à lei, utiliza meio desproporcional ao ataque do seu agressor. Logo, quando já tiver conseguido parar o agressor o agente deve fazer cessar sua ação de defesa.

Vale ressaltar que, o excesso pode se apresentar na forma intensiva como por exemplo quando o agressor usa as próprias mãos para cometer a agressão e o agente usa uma faca para se defender, como também na forma extensiva, o que acontece quando a injusta agressão deixou de existir, quando o agente já conseguiu neutralizar o agressor, mas mesmo assim continua com a ação de defesa.

Depois de analisado se a agressão é legítima, injusta, e se os meios de defesa que foram usados pela vítima para repelir a agressão estão dentro dos limites necessários em conformidade com a lei, a ação da vítima poderá ser considerada legítima. (GRECO, 2023, p.398).

De acordo com Nucci (2022) a proporcionalidade é também um critério adotado na legítima defesa e se faz necessário para que o agente não venha, por exemplo, a tirar o bem de maior valor de alguém, a vida, em virtude de um bem de menor valor, como o patrimônio.

É o caso de se defender a propriedade à custa da vida. Aquele que mata o ladrão que, sem emprego de grave ameaça ou violência, levava seus pertences, fatalmente não poderá alegar legítima defesa, pois terá havido excesso, doloso ou culposo, conforme o caso. (NUCCI, 2022, p.203).

Rogério Greco (2023) separa ainda a legítima defesa autêntica ou real da legítima defesa putativa. A primeira verifica-se quando a situação de agressão injusta está “efetivamente ocorrendo no mundo concreto “(GRECO, 2023).

Já em relação a legítima defesa putativa o agente acha que está se defendendo usando até mesmo os meios necessários previstos em lei, mas a suposta agressão não é real, estando apenas em sua mente. Devido às circunstâncias o agente acaba fazendo uma leitura errada da realidade e cometendo o erro, por exemplo, lesionando um inocente, por acreditar estar em seu direito de defesa.

Nessa situação, é possível que o agente, ainda que enganado, seja isento de pena, uma vez que imaginou uma situação que se fosse real legitimaria sua defesa, conforme o art. 20, parágrafo primeiro do Código Penal Brasileiro: “É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposos.

Na legítima defesa putativa, ao contrário da legítima defesa real, não se está diante de uma agressão ilícita, pois ela é meramente imaginária. Imagine-se o seguinte exemplo: o agente está em uma festa onde deixa o local às 3h da madrugada, pega um táxi até sua casa e sai levando em mãos uma garrafa com bebida, ao chegar em sua residência paga o táxi que saiu local, o qual, devido ao horário, está deserto, Enquanto procura em seu bolso as chaves de casa, vê que tem alguém se aproximando e não conseguindo identificar quem se aproxima ficatemeroso por sua vida e logo usa a garrafa para se defender, atingindo e lecionando a pessoa. Nesse momento, percebe que era apenas mais um dos moradores do condomínio chegando.

No caso o agente achou que estava se defendendo de algo real, mas o suposto ataque só existia em sua mente. O agente errou na leitura da realidade, e como está expresso no art.20.parágrafo primeiro, poderá ser isento da pena, pois se a situação de fato realmente existisse tornaria a ação legítima. Fácil é concluir que, se naquela hora da madrugada alguém tivesse se aproximado para causar um mal contra o agente, tornaria sua ação uma defesa real.

Para a teoria limitada da culpabilidade, acolhida pela Exposição de Motivos do código penal,⁴⁸ o erro sobre uma causa de justificação, se incidente sobre uma situação de fato, será considerado como um erro de tipo permissivo, e não como um erro de proibição. A legítima defesa imaginária é um caso clássico das chamadas discriminantes putativas, previstas no § 1º do art. 20 do código penal.(GRECO,2023,p.398).

Pela leitura do Código Penal entende-se, ainda, que a agressão contra a qual se defende deve ser injusta. Se a agressão for justa, ou seja, autorizada pelo ordenamento jurídico, não será caracterizada a legítima defesa. Aliás, é possível até mesmo que o agente esteja cometendo o crime de resistência ou desobediência.(BITENCOURT, 2023, p.208). “O raciocínio é lógico: se a agressão (ação) é lícita, a defesa (reação) não pode ser legítima, pois é a injustiça ou a ilicitude da agressão que legitima a reação do agredido”. (BITENCOURT, 2023).

2. METODOLOGIA

Após o estudo bibliográfico das ideias propostas e embasado pela metodologia especificada, foi realizado um confronto teórico por meio de bibliografias e artigos do Código Penal Brasileiro.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante do que foi exposto, é possível afirmar que a legítima defesa é a garantia que o cidadão tem de se defender sem que o Estado venha puni-lo por sua ação, pois ninguém é obrigado a ficar parado enquanto diante de uma injusta agressão, contra sua integridade física ou moral, tendo em vista que o Estado nada pode fazer naquele momento.

Mas para que se possa caracterizar a legítima defesa é preciso estar diante de uma agressão injusta, atual ou iminente, e utilizando-se apenas os meios necessários para sua defesa de acordo com a lei, sem cometer nem um excesso. Portanto, constatado todos esses requisitos

estará legitimada a pronta reação do agente.(BITENCOURT, 2023, p.208)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se então que a legítima defesa, mesmo sendo uma discriminante afastando a ilicitude do fato típico, se for expressa com excesso de nada pode se valer o agente, podendo responder pelos atos cometidos. A falta de conhecimento da Lei pode causar consequências irreparáveis, O conhecimento permite que o homem exerça seus direitos sempre que necessário, sem que seja punido por isso.

REFERÊNCIAS

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de Direito Penal: Parte Geral**, artigos 1º ao 120 v.1. 29 ed. Saraiva, 2023.

GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal: artigos 1º ao 120 do Código Penal**. v.1. 25 ed. Grupo GEN, 2023.

NUCCI, Guilherme de S. **Manual de Direito Penal**. 18ª edição. Grupo GEN, 2022. E-book. ISBN 9786559642830. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642830/>. Acesso em 04 mar. 2023.